

УДК 744.4

DOI 10.5281/zenodo.15880522

Научная статья

**ОБУЧЕНИЕ ПРОСТАНОВКЕ РАЗМЕРОВ НА ЭЛЕКТРОННЫХ
МОДЕЛЯХ И ЧЕРТЕЖАХ ДЕТАЛЕЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В КУРСЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ
ГРАФИКА»**

**TRAINING OF DIMENSIONING ON ELECTRONIC MODELS AND
DRAWINGS OF MACHINE-BUILDING PARTS IN THE DISCIPLINE
COURSE «ENGINEERING GRAPHICS»**

СУЛИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана.

ШЕСТЕРНИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,

старший преподаватель,

Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана.

SULINA OLGA VLADIMIROVNA,

candidate of technical sciences, associate professor,

Bauman Moscow State Technical University (Kaluga Branch).

SHESTERNINA ELENA ANATOLEVNA,

senior lecturer,

Bauman Moscow State Technical University (Kaluga Branch).

В работе рассмотрены подходы к контролю и преподаванию взаимосвязанных разделов дисциплины «Инженерная графика», применяемых при обучении студентов простановке размеров на моделях и чертежах деталей машиностроительного производства. Определен необходимый и достаточный перечень знаний для технически корректной и грамотной простановки размеров на чертежах. В работе выделены типы индивидуальных и групповых заданий для формирования необходимого умения в рамках компетенции «способность к проектно-конструкторским и расчетным работам». Процесс грамотного нанесения размеров рассмотрен как целостная система, подразумевающая совокупность научных подходов, основанных на классификации размеров, принципах декомпозиции, формообразования детали и системе базирования.

The paper discusses approaches to control and teaching of interrelated sections of the discipline "Engineering Graphics" used in teaching students to dimension models and drawings of machine-building parts. The necessary and sufficient list of knowledge has been determined for technically correct and competent dimensioning of drawings. The work identifies the types of individual and group tasks for the formation of the necessary skill within the competence «ability to design and calculation work». The process of competent dimensioning is considered as a holistic system, implying a set of scientific approaches based on size classification, decomposition principles, part shaping and basing system.

Ключевые слова: инженерная графика, чертеж детали, модель детали, компетентность, конструкторский документ, простановка размеров.

Key words: *engineering graphics, part drawing, part model, competency, design document, dimensioning.*

Косновным конструкторским документам (КД) для деталей согласно стандарту [1], входящим в основной комплект КД на изделие, относятся электронная модель детали и чертеж детали, которые являются необходимыми КД для изготовления и контроля деталей. Форма и размеры конструктивных и технологических элементов деталей являются основополагающими для разработки технологической документации на детали. Умение правильно ставить размеры, выбирать конструкторские, технологические и измерительные базы, определять количество размеров и их расположение приобретает студентами конструкторско-механических и технологических направлений обучения и специальностей при изучении общепрофессиональных дисциплин, таких как, «Начертательная геометрия», «Инженерная графика», «Учебно-производственный практикум», «Основы технологии машиностроения», «Детали машин», «Метрология, стандартизация и технические измерения». Безусловно, будучи молодыми специалистами на предприятии, инженеры-конструкторы, исходя из специфики разрабатываемых изделий, номенклатуры оборудования, стандартов предприятия и др. осваивают принятые на предприятии способы базирования и простановки размеров.

В курсе дисциплины «Инженерная графика» студенты изучают правила выполнения и оформления электронных моделей и чертежей деталей различной номенклатуры. Одной из основополагающих задач для кафедр «Инженерной графики» в рамках общепрофессиональной компетенции «способность к проектно-конструкторским и расчетным работам» [2] является обучение знаниям правил простановки размеров согласно ЕСКД, умению и навыкам простановки размеров, основываясь на принципах классификации размеров, декомпозиции, совпадения баз и др. в соответствии с предполагаемой технологией изготовления детали.

Целью работы является рассмотрение и генерация необходимых учебно-методических средств обучения и подхода к контролю и преподаванию взаимосвязанных разделов дисциплины «Инженерная графика» для создания эффективной среды обучения студентов простановке размеров на моделях и чертежах деталей машиностроительного производства.

Были поставлены задачи: определить необходимый и достаточный перечень знаний для корректной и грамотной с технической точки зрения простановки размеров на чертежах; разработать типы индивидуальных и групповых заданий для формирования необходимого умения; сформировать перечень необходимых навыков и систему контроля приобретения умения обучающимися ставить размеры в рамках компетенции.

Преподаватели инженерно-графических дисциплин в своих научных и методических работах предлагают различные подходы к обучению студентов правилам простановки размеров. В научной работе [3] описаны принципы обучения простановке размеров на основании геометрического анализа форм и поверхностей. Данный принцип является основополагающим для формирования изображений и моделирования поверхностей и необходим для определения количества размеров, определяющих геометрические элементы поверхностей деталей. В статье [4] подробно описана методика обучению простановке координатных размеров от основных и вспомогательных баз. В научной работе введено понятие «размеры положения» или координатные размеры. Координатные размеры определяют положение конструктивных элементов (отверстий, пазов, выступов и др.) и, безусловно, простановка таких размеров связана с основополагающими принципами базирования детали. Выбор баз для простановки размеров должен быть основан на совпадении конструкторских, технологических и измерительных баз. В работе [5] приведена методика самостоятельной работы с чертежами деталей сложных форм и простановки размеров на основе учебных карт, путем применения теории графов. Простановка размеров на корпусных деталях вызывает наибольшие затруднения у обучающихся и является важнейшим завершающим этапом изучения методи-

ки простановки размеров на чертежах.

Традиционный подход к проведению занятий по дисциплине «Инженерная графика» основан на модульном принципе обучения. В рамках модуля проводится вводная лекция, на которой обучающихся знакомят с содержанием необходимых стандартов ЕСКД, преподаватели излагают практические рекомендации по выполнению изучаемых КД или их составляющих. На лабораторных работах студенты изучают инструменты САПР систем для выполнения инженерно-конструкторских задач, выполняемых в рамках модуля. Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении КД по индивидуальным заданиям (вариантам). На семинарских занятиях студенты выполняют общие практические задания, сдают домашние работы, выполняют защиту и контрольные задания. В настоящее время в системе КОМПАС -3D разработано приложение КОМПАС-Эксперт для автоматизированной проверки чертежей [6]. Приложение позволяет выявить на чертеже детали несоответствия с ГОСТ 2.307-2011 [1]. Согласно исследованиям [7] и [8] автоматизированная проверка чертежей с помощью такой системы может применяться в учебном процессе, в том числе и для проверки курсовых и дипломных расчетно-графических работ [9,10]. В настоящее время перечень ограничений в системе не позволяет выявить все отклонения от стандарта и, безусловно, авторы статьи надеются, что развитие и совершенствование приложения позволит не только выявлять явные ошибки, но и определять недостаточность размеров. По мнению преподавателей инженерно-графических дисциплин [11], интеграция искусственного интеллекта, организация автоматической проверки решений задач на базе образовательных интернет-платформ [12] и применение нейросети [13] в рамках автоматизированного контроля проверки простановки размеров на учебных чертежах деталей должно интенсифицировать процесс обучения и автоматизировать проверку индивидуальных графических работ обучающихся.

Перед выполнением практических заданий обучающийся должен обладать багажом теоретических знаний, позволяющих выполнить грамотную простановку размеров на чертежах и моделях деталей:

1. знать формообразование линейчатых и нелнейчатых поверхностей, многогранных поверхностей, алгоритмы анализа очерков поверхностей, способы задания поверхностей методом прямоугольного проецирования;
2. знать основные методы получения заготовок деталей, основы технологических процессов литейного производства, методов обработки давлением и основы технологии механической обработки деталей, принципы классификации и применяемости станочных приспособлений, классификацию баз деталей;
3. знать особенности простановки размеров отдельных групп детали машин и механизмов (зубчатые колеса, звездочки, пластины и др.);
4. знать классификацию и назначение конструктивных и технологических элементов деталей;
5. знать содержание ГОСТ 2.307-2011 [1];
6. знать основы классификации размеров;
7. знать особенности настройки параметров простановки размеров в САПР.

Грамотное нанесение размеров как целостная система подразумевает совокупность следующих научных подходов:

1. Простановка размеров на чертеже или модели детали, основанное на классификации размеров, основанная на их назначении: габаритные, формообразующие, координирующие размеры и размеры элементов.
2. Декомпозиция детали согласно формообразующим внешним и внутренним поверхностям, ограничивающих деталь, а также отсекам поверхностей.
3. Определение и согласование конструкторских и технологических баз на основе предполагаемой технологии изготовления детали.

На рисунке 1 показан пример классификации размеров по назначению с последующим формированием числовых значений размеров на ассоциативном чертеже (рис. 2).

Рис. 1. Трехмерная твердотельная модель детали с классификацией размеров (PЭ – размеры элементов, ФР – формообразующие размеры, ГР – габаритные размеры, КР – координирующие размеры)

Рис. 2. Ассоциативный чертеж детали

На рис. 3 представлен декомпозиционный принцип, как основа формообразования детали для определения типа и количества размеров элементов.

Рис. 3. Декомпозиция поверхностей детали

На рисунке 4 схематично показан предполагаемый порядок изготовления и базирования детали при обработке от получения заготовки до завершающих формообразующих операций.

Рис. 4. Схема предполагаемого порядка изготовления детали и базирования в приспособлениях

Такая система позволяет проводить различные виды контроля знаний, умений и навыков обучающихся, таких видов учебной деятельности, как: выполнение индивидуальных самостоятельных работ по созданию эскизов или моделей деталей по готовым деталям (реверс-инжиниринг) и детализация чертежа общего вида, выполнение групповых работ по детализации сборочной единицы группой студентов с выявлением сопрягаемых и свободных

размеров, взаимопроверка индивидуальных работ, прохождение тестирования на знание стандарта ЕСКД ГОСТ 2.307-2011 [1], выполнение заданий на нахождение ошибок в простановке размеров (нахождение лишних или недостающих размеров). По мнению авторов, контроль навыков простановки размеров на чертежах или моделях детали должен носить сквозной характер на протяжении модулей обучения дисциплине «Инженерная графика»: «Соединения деталей», «Эскиз детали», «Чертежи деталей», «Эскизирование сборочной единицы», «Деталирование чертежа общего вида». Важной составляющей является применение индивидуальных итоговых заданий в рамках защиты лабораторных работ в САПР системах. При оценке результатов студенческих работ рекомендуется проверять не только уровень владения инструментарием самой САПР, но и грамотность применения этой системы с технической точки зрения.

По мнению авторов, умение грамотно и технически обоснованно проставлять размеры на чертежах и моделях деталей является одной из основополагающих составляющих курса дисциплины «Инженерная графика». Техническая грамотность в простановке размеров позволит обучающимся успешно выполнять расчетно-графические работы в последующих дисциплинах. При разработке рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств и учебно-методического комплекса дисциплины «Инженерная графика» преподаватели технических вузов в рамках выделенных часов должны обеспечить приобретение требуемых общепрофессиональных компетенций обучающимися согласно текущему уровню развития науки и техники.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. М.: Стандартинформ, 2012. 37 с.
2. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования МГТУ им. Н.Э. Баумана. URL: https://kf.bmstu.ru/uploads/userfiles/sveden/education/opop/2024/opop_2024_150301_mk1_products (дата обращения 08.07.2025).
3. Беженарь Ю.П. Методические аспекты обучения учащихся нанесению и простановке размеров // Искусство и культура. 2024. № 3(55). С. 83-87.
4. Скоцкая Т.Н. Правила и рекомендации при нанесении размеров в учебных чертежах / Т.Н. Скоцкая, О.В. Шутова // НАУКА ЮУрГУ. Секции технических наук: материалы 74-й научной конференции, Челябинск, 19 апреля 2022 года – 21 мая 2021 года / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Южно-Уральский государственный университет. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2022. С. 26-31.
5. Юренкова Л.Р. Методика простановки размеров на чертежах с применением графов // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2017. № 4(8). С. 77-81.
6. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018611367. КОМПАС-Эксперт: № 2017662619: опублик. 01.02.2018; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «АСКОН-Системы проектирования». URL: <https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306407>.
7. Нестерова Т.В. Автоматизированная проверка чертежа детали при использовании открытых образовательных ресурсов / Т.В. Нестерова, Н.Х. Понетаева, И.П. Конакова // Инновации в науке и практике: Сборник статей по материалам III международной научно-практической конференции. В 4-х частях, Прага, 10 ноября 2017 года. Том Часть 2. Прага: Общество с ограниченной ответственностью Дендра, 2017. С. 162-167.
8. Ермошкин Э.В. Автоматизация контроля работ студентов, выполненных в Компас // Цифровые трансформации в образовании (E-Digital Siberia 2022): мат-лы VI Межд. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2022. С. 115-123.
9. Бочков А.Л. Проверка и рецензирование учебного чертежа в условиях цифровизации образования / А.Л. Бочков, Т.В. Маркова // Современное образование: содержание, технологии, качество. 2020. Т. 1. С. 68-71.

10. Афанасьева И.Б. Некоторые аспекты обучения инженерной графике и организации контроля в учебном процессе / И.Б. Афанасьева, Т.А. Гусева, О.В. Меркулова // Journal of Advanced Research in Technical Science. 2022. № 28. С. 75-78.

11. Дупленкова, К.Д. Инженерная графика: решения для оценки знаний студентов // Современные технологии в российской и зарубежных системах образования: Сборник статей XIV Международной научно-практической конференции, Пенза, 14–15 апреля 2025 года. Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2025. С. 124-127.

12. Бойков А.А. Об организации автоматической проверки инженерно-геометрических заданий на образовательных интернет-платформах // GraphiCon 2024: Материалы 34-й Международной конференции по компьютерной графике и машинному зрению, Омск, 17-19 сентября 2024 года. Омск: Омский государственный технический университет, 2024. С. 1016-1024.

13. Шестакова Е.Б. Цифровой инжиниринг. Основы и примеры из практики. М.: Ай Пи Ар Медиа, 2024. 191 с.

Поступила в редакцию: 08.07.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Сулина О.В., Шестернина Е.А., 2025.